

SOSIALISASI JARINGAN NIRKABEL DILINGKUNGAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 2 BANDA ACEH

Munandar¹, Zikrul Khalid²

¹ STMIK Indonesia Banda Aceh, Banda Aceh

² Universitas Jabal Ghafur, Sigli

Email correspondensi: munandarstmik@gmail.com

ABSTRAK

Abstrak-- Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Banda Aceh kedudukannya dibawah Kementerian Agama negara republik Indonesia melalul kantor wilayah provinsi aceh. Teknologi yang bersumber dari telepon pintar dan laptop menjadi suatu hal yang sudah biasa digunakan untuk memudahkan poses pelaksanaan ujian semester pada sekolah tersebut. Keberlangsungan ujian semester merupakan suatu evaluasi yang diterapkan oleh pihak sekolah dalam menilai kemampuan setiap siswa terhadap serapan mata pelajaran selama 6 bulan. Pada tahun 2022 Siswa atau siswi mulai kelas 4 sampai kelas 6 diharapkan memakai smartphone atau laptop untuk mengikuti ujian semester lengkap dengan paket data kouta internet masing-masing jika menggunakan smartphone. Hal ini disetujui oleh pihak sekolah dalam pelaksanaannya setelah mengeluarkan beberapa kebijakan yang sudah disepakati oleh wali murid. Kouta paket data Smartphone setiap siswa berbeda-beda, sehingga throughput yang dihasilkan pada masing-masing smartphone memiliki kecepatan yang berbeda juga. Penggunaan metode dalam penelitian ini bersifat paparan oleh pemateri dimana penjelasannya lebih kepada pelatihan untuk menjawab soal ujian semester dengan sistem jaringan komputer yang terhubung dengan hostpot dari pihak sekolah. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan solusi untuk menanggulangi jika terjadi kendala dengan jaringan internet pada saat ujian semester. Sehingga semua siswa atau siswi dapat menjawab soal-soal yang diberika oleh guru kelas masing-masing.

Kata Kunci: smartphone, ujian semester, internet, throughput